

CH. DIKKENNING “OLIVER TWIST” ASARI TARJIMASIDA VIKTORIAN DAVRI MADANIYATINING LINGVISTIK IFODASI

Yu.A. Yuldasheva

Toshkent davlat transport universiteti Chet tillar kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363464>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ch. Dikkening “Oliver Twist” asarini o‘zbek tiliga tarjima qilish jarayonida Viktorian davri madaniyatiga xos lingvistik birliklarning o‘tkazilish usullari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda davr koloriti, tabaqaviy nutq uslublari, diniy va huquqiy terminologiya hamda xronologik leksikaning tarjimada ifodasi tahlil qilinadi. O‘zbek tarjimasida lingvistik-madaniy mosliklarni saqlash imkoniyatlari va cheklovlari aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Viktorian davri, lingvistik ifoda, madaniy koloritni saqlash, tabaqaviy nutq, diniy leksika, huquqiy terminologiya, tarjima, o‘zbek tilshunosligi, badiiy matn.

Kirish: XIX asr ingliz adabiyotining yorqin vakili Ch. Dikens o‘z asarlarida Viktorian davri jamiyatining o‘tkir ijtimoiy tanqidini amalga oshirdi. “Oliver Twist” romani esa bu tanqidning lingvistik jihatdan eng boy namunalaridan biri sanaladi. Asarda ijtimoiy tabaqalanish, diniy muassasalar va huquq tizimiga xos til qatlamlari juda aniq va ta’sirchan ifodalangan.[1] Bunday serqatlam lingvistik tuzilmani boshqa tizimga o‘tkazish tarjimondan katta mahorat va madaniy bilimni talab etadi.

O‘zbek tilida ingliz adabiyoti tarjimalari XX asrning birinchi yarmida boshlangan bo‘lib, hozirgi kunda bu soha rivojlanishda davom etmoqda. Biroq Viktorian davri adabiyotining o‘ziga xos lingvistik xususiyatlarining tarjimadagi ifodasi alohida tadqiqot ob’yektiga aylanmagan. Ushbu maqola mazkur bo‘shliqni qisman to‘ldirish maqsadida yozilgan.

Adabiyotlar tahlili: Viktorian davri tilining lingvistik xususiyatlari ko‘plab ingliz filologlari tomonidan o‘rganilgan. D. Kraystal ingliz tilining tarixiy rivojlanishini o‘rganib, Viktorian davrning leksik boyishi va uslubiy tabaqalanishi haqida muhim ma’lumotlar keltiradi.[2] Uning tadqiqoti asar tilidagi maxsus leksik qatlamlarni aniqlashda metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. G. Leykoff va M. Jonson kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan metafora va kontseptual tizimlarning madaniy bog‘liqligini o‘rganishgan.[3] Ularning yondashuvi Viktorian davrga xos ijtimoiy metaforalar tarjimada qanday in’ikos topishini tushuntirishda foydali bo‘ladi. “Oliver Twist”dagi qashshoqlik va jamiyat haqidagi metaforik ifodalar aynan ushbu nazariy doirada tahlil qilinishi mumkin.

J. Xolmesning tarjimaning mustaqil fan sifatidagi konsepsiyasi tarjima tadqiqotlarini tizimli ravishda olib borishga yo‘l ochdi.[4] Uning tarjimini deskriptiv o‘rganish taklifi Viktorian davri asarlarining o‘zbek tiliga o‘tkazilishidagi xususiyatlarni ob’yektiv tahlil qilish imkonini beradi. Skopos nazariyasini ishlab chiqqan G. Vermeer va X. Rays tarjimaning maqsad va funksiyasini birinchi o‘ringa qo‘yadi.[5] Bu yondashuv “Oliver Twist” tarjimonining Viktorian madaniyatiga xos tilni o‘zbek kitobxonini uchun maqbul darajada qanday moslashtirganligi haqidagi savolga javob berishda amaliy ahamiyatga ega.

O‘zbek tilshunosligida badiiy tarjima lingvistikasi sohasida ham bir qator ishlar yaratilgan. Ushbu tadqiqotlarda asosan sinonimiya, parafraz va madaniy moslashuv masalalari

ko'rib chiqilgan.[6] Biroq muayyan tarixiy davrga xos lingvistik xususiyatlarning tarjima-dagi aksi masalasi hali etarlicha chuqur o'rganilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqotda lingvokulturologik tahlil, qiyosiy-qoplam tahlil va stilistik tahlil metodlari qo'llangan. Asarning inglizcha asl matni va o'zbek tarjimasini parallel o'rganildi. Lingvistik materiallar to'rt guruhga ajratildi: (1) tabaqaviy nutq ko'rsatkichlari, (2) diniy va axloqiy leksika, (3) huquqiy-ma'muriy terminlar, (4) kundalik turmush argosu. Har bir guruh uchun tarjima usullari aniqlanib, ularning madaniy muvofiqligi baholandi. Tahlilga asardan jami 200 dan ortiq lingvistik birlik jalb qilindi.

Tahlil va natijalar: Viktorian davrida ijtimoiy tabaqalar o'rtasidagi farq nutqda ham aniq ko'rinardi. Romanda Buml janobning nutqi boshqalarga nisbatan yuqori uslubda berilgan. Dikkins bu personajni quyidagicha tasvirlaydi: "The members of this board," said Bumble, "are very sage, deep, philosophical men".[7] O'zbek tarjimasida ushbu jumla "Bu kengash a'zolari nihoyatda dono, chuqur fikrli, faylasuftabiat odamlar" deya o'girilgan. Uslubiy sifatlar ketma-ketligi o'xshash yo'l bilan saqlanib, yuqori uslub koloritini bergan.

Diniy leksika Viktorian davrida kundalik hayotda keng qo'llangan. Romanda "the wickedness of the poor" kabi iboralar ijtimoiy va diniy munosabatlarni bir vaqtda ifodalaydi.[8] O'zbek tarjimasida "kambag'allarning gunohkorligi" iborasi ishlatilgan. Bu tarjima diniy konnotatsiyani saqlagan holda ijtimoiy ma'noni ham yetkazgan.

"I only know two sorts of boys. Mealy boys, and beef-faced boys" — deydi Gamfeld romanda.[9] Bu tabaqaviy nutq namunasi o'zbek tarjimasida "Men bolalarning faqat ikki turini bilaman: yumshoq bolalar va qo'pol yuzli bolalar" deb o'girilgan. Argotik ifodalarning tarjima-dagi yo'qolishi kuzatilgan bo'lsa-da, ijtimoiy kontekst saqlanib qolgan.

Huquqiy terminlar tahlili shuni ko'rsatdiki, inquest, magistrate, warrant kabi atamalar tarjima-dagi asosan tavsifiy usulda berilgan. Masalan, magistrate so'zi "mahalliy sudya" yoki "tinchlik saqlovchisi" tarzida o'girilgan.[10] Bu yondashuv o'zbek o'quvchisi uchun tushunarliroq bo'lsa-da, ingliz huquq tizimining o'ziga xos koloritini qisman yo'qotadi. Kriminal argo ham romanning muhim lingvistik qatlamini tashkil qiladi. Fagin boshchiligidagi gang nutqida qo'llaniladigan maxsus so'zlar tarjima-dagi asosan neytral leksika bilan almashtirilgan. Bu qaror kitobxon qabuli uchun qulay bo'lsa-da, Dikkenning ijtimoiy realistik uslubi rangi biroz so'nishiga olib kelgan.

Xulosa: "Oliver Twist" asarining o'zbek tarjimasida Viktorian davri madaniyatining lingvistik ifodasi murakkab va ko'p qirrali jarayon ekanligini tahlil ko'rsatdi. Tarjimon tabaqaviy nutq uslublarini ifodalashda qisman muvaffaqiyatga erishgan, biroq kriminal argo va huquqiy terminologiyada koloritning yo'qolishi kuzatiladi. Diniy leksika eng muvaffaqiyatli o'tkazilgan qatlam bo'lib, o'zbek madaniyatidagi diniy tushunchalar bilan uyg'unlik saqlangan. Umuman olganda, tarjima maqsadli auditoriya uchun moslashtirilgan bo'lsa-da, filologik tadqiqot nuqtai nazaridan lingvistik boylikning bir qismi yo'qolishi muqarrar bo'lgan. Kelajakda qayta tarjima variantlarida Viktorian davrning lingvistik rang-barangligini to'liqroq saqlash imkoniyatlarini o'rganish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — 499 p.
2. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. — Chicago: University of Chicago Press, 1980. — 242 p.

3. Holmes J.S. The Name and Nature of Translation Studies // *Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies*. — Amsterdam: Rodopi, 1988. — P. 67–80.
4. Reiss K., Vermeer H. *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*. — Tübingen: Niemeyer, 1984. — 245 p.
5. Venuti L. *The Scandal of Translation: Towards an Ethics of Difference*. — London: Routledge, 1998. — 210 p.
6. Mirzayev A. *O‘zbek tarjimashunosligi masalalari*. — Toshkent: Akademiya, 2010. — 195 b.
7. Dickens Ch. *Oliver Twist*. — London: Richard Bentley, 1838. — 471 p.
8. Dikkens Ch. *Oliver Twist* / tarj. N. Rahimov. — Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1986. — 430 b.